

Influencia de la inteligencia emocional

en el clima institucional en docentes de educación básica regular en épocas de covid-19

Emotional intelligence and its influence on the institutional climate in regular basic education teachers in times of covid-19

Isabel Menacho-Vargas. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0001-6246-4618>. isabelmenachov@gmail.com

Dennis Fernando Jaramillo Ostos. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-0432-7855>. dennisfernan@hotmail.com

Rafael Diego Pérez Collantes. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.

<https://orcid.org/0000-0001-6318-8571>. rperez@uni.edu.pe

July Rivera Zamudio. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. <https://orcid.org/0000-0003-1528-4360>. jriveraz@unmsm.edu.pe

Received/Recibido: 10/28/2021 Accepted/Aceptado: 01/15/2022 Published/Publicado: 01/30/2022 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6371232>

Resumen

Introducción: El estudio coloca en la palestra los efectos del aislamiento social decretado por el gobierno peruano a causa de la emergencia sanitaria por la presencia del Covid-19, en los aspectos socioemocionales de la inteligencia emocional y cómo éstos influyen en las relaciones intrapersonales e interpersonales que constituyen base fundamental del clima institucional en docentes de las instituciones educativas del distrito de Comas. Metodología: el estudio de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel explicativo-causal, diseño no experimental- transeccional, método hipotético – deductivo. Estudio censal, constituido por 139 docentes de educación básica regular. Los instrumentos para la recolección de datos fueron: para la inteligencia emocional, el inventario del coeficiente emocional de BarOn (I-CE), adaptado al contexto peruano y para la variable clima institucional, el cuestionario de la Escala de Clima Laboral (CL-SP). Resultados: Para el resultado se aplicó la regresión logística ordinal, por la naturaleza de las variables cuya medición fue a través de la escala ordinal. Considerando cuatro supuestos, la prueba de ajuste de los modelos, prueba de bondad de ajuste de los modelos, estimaciones de los parámetros y la prueba Pseudo R cuadrado. Conclusiones: indican que la variabilidad del clima institucional depende de la inteligencia emocional, así como de sus componentes teóricos, autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social.

Palabras clave: habilidades socioemocionales, estrés y ansiedad

Abstract

Introduction: The study places in the limelight the effects of social isolation decreed by the Peruvian government because of the sanitary emergency due to the presence of Covid-19, on the socioemotional aspects of emotional intelligence and how these influence intrapersonal and interpersonal relationships that constitute fundamental basis of the institutional climate in teachers of educational institutions in the district of Comas. Methodology: quantitative approach study, basic type, explanatory-causal level, non-experimental-transectional design, hypothetical-deductive method. Census study, made up of 139 teachers of regular basic education. The instruments for data collection were: for emotional intelligence, the BarOn Emotional Coefficient Inventory (I-CE), adapted to the Peruvian context, and for the institutional climate variable, the Work Climate Scale (CL-SP) questionnaire. Results: Ordinal logistic regression was applied for the results, due to the nature of the variables whose measurement was through the ordinal scale. Considering four assumptions, the model fit test, model goodness-of-fit test, parameter estimates and the Pseudo R-squared test. Conclusions: they indicate that the variability of the institutional climate depends on emotional intelligence, as well as on its theoretical components, self-knowledge, self-regulation, motivation, empathy and social ability.

Key words: socio-emotional skills, stress and anxiety

Introducción

El estilo de vida de la población ha cambiado drásticamente como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, por lo que los individuos han tenido que adaptarse a los desafíos impuestos por esta enfermedad¹. Este contexto ha generado pánico, angustia y ansiedad, afectando la salud mental de los

pobladores en general². Sin embargo, frente a situaciones de estrés como estas, cada individuo presenta una respuesta diferente, la cual está relacionada a su situación económica, sus antecedentes de salud y emocionales, el apoyo social que recibe y su inteligencia emocional³.

En el ámbito educativo, la pandemia generó una ruptura en el sistema, ya que las instituciones educativas con la finalidad de continuar con los procesos de enseñanza- aprendizaje, se han visto en la obligación de realizar una educación remota, utilizando los medios tecnológicos, con todas las ventajas y desventajas que esto representa⁴, es así que las tecnologías de información y comunicación se han convertido en herramientas indispensables para continuar con las labores docentes⁵. Este drástico cambio en el sistema educativo, ha generado crisis en los estudiantes afectando su salud mental, siendo esto un tema relevante tanto para ellos, como para sus docentes, ya que esto implica una situación que dificulta el desarrollo de las competencias sociales y académicas del estudiante; por lo que amerita que los docentes realicen un seguimiento continuo y oportuno, así como la promoción de programas de salud mental por parte de los directivos y docentes⁶.

En el proceso de adaptación a la enseñanza remota, los docentes presentan desafíos tanto pedagógicos como tecnológicos, entre estos se encuentran el drástico cambio de los recursos didácticos y las metodologías de enseñanza, por otro lado, la mayoría de los docentes se vio en la necesidad de mejorar u o adquirir equipos tecnológicos, así como mejorar su conexión y estar en capacitaciones constantes referentes al uso de estas tecnologías⁷, esto aunado con efecto psicoemocional desfavorable que implica el confinamiento, hace que los nivel de sufrimiento psicológico en los docentes sea elevado⁸, reportándose casos de depresión, ansiedad, problemas psicosomáticos y pérdida del deseo de enseñar⁵, conllevando a bajas docentes por bajo rendimiento laboral, absentismo y enfermedad⁹.

Debido a estos acontecimientos, destaca la necesidad de que los individuos posean una óptima competencia emocional para que puedan afrontar de manera eficiente los diversos retos que se le presentan¹⁰, en cuanto a la inteligencia emocional docente, constituye uno de los recursos personales esenciales para un mejor desempeño profesional como para optimizar el rendimiento académico estudiantil¹¹⁻¹².

En ese sentido, la inteligencia emocional se ha vuelto un permanente desafío para los docentes, quienes tienen que adquirir nuevos aprendizajes para generar comportamientos que le permitan regular sus emociones, ser empáticos, regular su humor, así como desarrollar habilidades de motivación y resiliencia. Estas competencias tienen que ser adquirida para posteriormente ser compartidas a sus estudiantes y colegas¹³, de esta forma crear un mejor clima institucional.

El clima institucional dentro de un organismo conformado por docentes de educación constituye una importante variable de estudio con respecto al desenvolvimiento de sus miembros y la forma en la que se adaptan a los cambios que surgen continuamente, es por eso que un buen clima laboral generado por diferentes agentes positivos tiene resultados beneficiosos en cuanto a los retos que supone la educación a distancia en épocas de pandemia¹⁴. Es por ello que, el ambiente desarrollado dentro de cada institución va a depender del trabajo que cada docente realice de manera personal y

de la forma en la que aplican sus habilidades emocionales dentro de su grupo de trabajo, lo que dará lugar al desarrollo de un buen clima organizacional como consecuencia de la buena práctica de valores. Sin embargo, se puede dar el caso de tener todo lo contrario dependiendo del proceder de los individuos que conforman el grupo¹.

Es así que, la inteligencia emocional de los docentes, el desarrollo de sus habilidades sociales, la manera en la que hacen uso de sus sentimientos y la forma en la que son capaces de transmitirlos hacia otros son los que determinan el buen clima laboral dentro de una institución educativa. A la vez, es importante el desempeño de cada colaborador y la obtención de resultados que pueden ser positivos o negativos, si se tiene profesores con una buena inteligencia emocional dentro de una institución se tendrá un buen ambiente de trabajo¹⁵. También tenemos que, la inteligencia emocional es considerada como un factor influyente en el rendimiento escolar, es decir, tener habilidades sociales por parte de los escolares para ser receptivos ante la educación que reciben de los docentes de las instituciones educativas son importantes en el clima institucional ya que todos los componentes de una institución tienen un rol importante a la hora de estudiar el clima organizacional influenciado por la salud mental¹⁶.

Las emociones humanas representan el sentir que tiene cada uno y la forma en la que son expresadas determinan la manera en la que se relacionan con los demás, es por ello que los factores que dan lugar a un buen clima institucional están representados por el desarrollo emocional de sus integrantes quienes son los que conforman los grupos de trabajo. Por esto en aquellas organizaciones donde se da la importancia debida al factor emocional se observa mejores lugares de trabajo, donde el clima laboral permite desarrollar buenos comportamientos entre sus miembros manteniendo la cordialidad y respeto entre ellos. Sobre todo, ahora en tiempos de pandemia donde se ha evidenciado mayor dificultad para interrelacionarse y se ha tenido que usar medios digitales para la comunicación de los integrantes de las organizaciones, es donde más se ha tenido que hacer control del manejo de emociones a fin de tener buenas interpretaciones de lo que se quiere decir y no generar malos entendidos¹⁷. Por ello, es importante el buen ambiente organizacional generado por las diferentes habilidades emocionales ya que esto da lugar a una buena relación entre docentes y su forma de desenvolverse en el área educativa está influenciado en gran medida por la capacidad que tiene cada uno para intervenir, identificar y diagnosticar los problemas que se presentan¹⁸.

En el Perú, frente al problema mundial por la pandemia y ante la implementación obligatoria de la educación virtual se ha presentado un gran desafío en las instituciones educativas, las cuales ya presentaban muchos años de deficiencias estructurales que venían afectando al sector educación en el país y al tener que adecuarse a la nueva tecnología digital se pudo evidenciar las carencias y la desigualdad por parte de la población quienes se vieron limitados en su gran mayoría por el factor económico, que en muchos casos privo a los estudiantes de este derecho fundamental.

Es así que, en los docentes de las instituciones de educación regular en épocas de pandemia por la Covid-19, se evidencia que, las habilidades sociales, la empatía, la motivación, la autorregulación y el autoconocimiento de la inteligencia emocional tienen un nivel de importancia significativo y un impacto beneficioso en el desarrollo del clima organizacional dentro de un grupo de trabajo. Una buena administración del conocimiento acompañado de la dirección formativa, son los que generan el ambiente laboral presidido por parte de las autoridades directivas quienes tienen a cargo el liderazgo de los educadores guiados por las cualidades con las que cada uno expresa sus emociones.

Por lo anterior, se genera la interrogante la presente investigación ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en el clima institucional en docentes de educación básica regular del distrito de Comas, en épocas de Covid-19? Así mismo se plantea las siguientes preguntas específicas, ¿Cómo se relacionan la habilidad social, la empatía, la motivación, la autorregulación y el autoconocimiento con el clima institucional en docentes de educación básica regular del distrito de Comas, en épocas de Covid-19?

La investigación se justifica teóricamente ya que busca reducir la brecha de conocimiento respecto a la importancia que tiene la inteligencia emocional docente para lidiar con las situaciones adversas causadas por la pandemia del Covid - 19 y cómo esto influye en el clima institucional; su justificación práctica se sustenta en que el resultado del estudio permitirá plantear programas y talleres enfocados en reforzar la inteligencia emocional docente y en reducir el estrés laboral; asimismo el estudio aporta procedimientos teóricos y metodológicos que permiten investigaciones futuras en todos los niveles; es relevante socialmente ya que considera la problemática actual con la que los docentes tienen que lidiar debido al cambio en el sistema educativo como consecuencia de la pandemia.

En tal sentido, el objetivo general del estudio, se centra en determinar la influencia de la inteligencia emocional en el clima institucional en docentes de educación básica regular del distrito de Comas, en épocas de covid-19. Del mismo modo, tenemos que, los objetivos específicos comprenden el precisar la influencia del autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y la habilidad social en el clima institucional en docentes de educación básica regular en épocas de Covid-19.

La hipótesis general del presente artículo propone que, la inteligencia emocional tiene influencia en el clima institucional en docentes de educación básica regular del distrito de Comas, en épocas de covid-19. Por otro lado, las hipótesis específicas sugieren que existe influencia del autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y la habilidad social en el clima institucional en docentes de educación básica regular en épocas de Covid-19.

Ante este escenario, se debe de priorizar el desarrollo y el fortalecimiento de la inteligencia emocional docente, ya que según Goleman¹⁹, esta es la capacidad que tienen los indi-

viduos para motivarse en el desempeño de sus actividades y mantenerse perseverantes ante la adversidad, frustraciones o desavenencias. Es decir que, al fortalecer la inteligencia emocional, los docentes mejorarían su capacidad de respuesta, la resolución de conflictos y la forma en la que se relacionan con los demás, a través de emociones positivas y empáticas hacia con los otros. Asimismo, Anaya y Rojano²⁰ agregan que, en el área educativa, es indispensable la inteligencia emocional en los directores para que estos puedan manejar su grupo de trabajo de forma asertiva y crear un buen clima laboral. Al respecto, Litwin y Stringer²¹ define el clima laboral como el ambiente de trabajo generado por los integrantes de una organización, los cuales se desenvuelven libremente dando a conocer los valores con los que han sido criados y los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, asimismo Nahoul²² señala que, el ambiente organizacional educativo lo representa un grupo de individuos quienes se relacionan entre sí dentro de una institución educativa.

Método

El artículo de investigación según Hernández y Mendoza²³ tiene un enfoque cuantitativo, ya que las hipótesis planteadas fueron comparadas estadísticamente, empleando el razonamiento deductivo y bases numéricas; al mismo tiempo, es de nivel explicativo, ya que según Ñaupas et al²⁴ este estudio trata de explicar cómo influye la inteligencia emocional en el clima institucional en docentes de educación básica regular en el distrito de Comas, en épocas de Covid-19.

El diseño de investigación es no experimental- transeccional, porque no se realizó manipulación deliberada de las variables de estudio y estas solo fueron observadas en su entorno original para su posterior estudio; el método fue hipotético - deductivo, ya que la hipótesis establecida se constituyó como punto inicial para nuevas deducciones²³.

La población estuvo constituida por 139 docentes de educación básica regular del distrito de Comas, en épocas de Covid-19, fue de carácter censal, por lo que se aplicó los instrumentos a toda la población²⁴.

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual consistió en un grupo de preguntas relacionadas a las variables a evaluar²³. El instrumento empleado para la evaluación de la variable inteligencia emocional fue el inventario del coeficiente emocional de BarOn (I-CE) para niños y adolescentes, adaptado al contexto peruano por los autores Nelly Ugarriza y Lis Pajares²⁵, este cuestionario constó de 43 ítems y consideró las dimensiones autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. Respecto a la variable clima institucional, se utilizó como instrumento el cuestionario de Escala de Clima Laboral (CL-SP) de Sonia Palma Carrillo²⁶, el cual consideró las dimensiones: autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales, la cual estuvo compuesta por 50 ítems.

Para la recolección de datos se solicitó el permiso a las autoridades de las instituciones educativas de educación regular

del distrito de Comas pertenecientes a la Unidad de Gestión local 4, a los docentes se les remitió por medio del whatsapp el link del formulario google, en las cuales se pidió les brindó las instrucciones y se les hizo conocer los objetivos de ambas pruebas, los que marcaron la conformidad pudieron responder en tiempo aproximado de 40 minutos.

Con la información obtenida, se organizó los resultados en MS Office Excel, considerando el número de ítems por dimensión, posteriormente se realizó la migración de esta base de datos al editor del paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS en su versión 21 en español, para su respectivo análisis descriptivo e inferencial.

Para el resultado inferencial se aplicó la regresión logística ordinal, por la naturaleza de las variables cuya medición fue a través de la escala ordinal. Considerando cuatro supuestos, la prueba de ajuste de los modelos, prueba de bondad de ajuste de los modelos, estimaciones de los parámetros y la prueba Pseudo R cuadrado.

Resultados

En la tabla 01, se muestra los ajustes de los modelos entre la inteligencia emocional y sus dimensiones en el clima institucional. El p_valor < 0,05 en todos los casos, y el estadístico Chi-cuadrado asume el valor más bajo igual a 8,320, entre la dimensión autoregulación en el clima institucional. Por otra parte, el valor más alto de este estadístico es igual a 91,160, entre la inteligencia emocional en el clima institucional. Por lo tanto, se prueba que el clima institucional, depende de la inteligencia emocional y sus dimensiones.

Tabla 01. Prueba de ajuste de los modelos

Variables/dimensiones	Modelo	Logaritmo de verosimilitud -2	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Inteligencia emocional en el clima institucional	Sólo interceptación	155,729			
	Final	64,669	91,160	2	,000
El autoconocimiento en el clima institucional	Sólo interceptación	136,291			
	Final	54,178	82,113	2	,000
La autoregulación en el clima institucional	Sólo interceptación	73,500			
	Final	65,400	8,320	2	,000
La motivación en el clima institucional	Sólo interceptación	123,303			
	Final	53,722	69,581	2	,000
La empatía en el clima institucional	Sólo interceptación	146,371			
	Final	63,178	83,123	2	,000
La habilidad social en el clima institucional	Sólo interceptación	83,760			
	Final	63,560	67,581	2	,000

En la tabla 02, los resultados de la prueba, muestran la bondad de ajuste de los modelos, donde se observa que el p_valor > 0,05, lo cual indica que la inteligencia emocional en el

clima institucional se ajustan al modelo de regresión logística ordinal. Asimismo, se ajustan al modelo de regresión logística ordinal los cruces que se ha hecho entre: la dimensión de autoconocimiento de la inteligencia emocional en el clima institucional (Chi-cuadrado = 10,885; sig = ,537 > 0,05), la dimensión autoregulación de la inteligencia emocional en el clima institucional (Chi-cuadrado = 10,355; sig = ,587 > 0,05), la dimensión motivación de la inteligencia emocional en el clima institucional (Chi-cuadrado = 9,453; sig = ,666 > 0,05), la dimensión empatía de la inteligencia emocional en el clima institucional (Chi-cuadrado = 9,455; sig = ,671 > 0,05) y la dimensión habilidad social de la inteligencia emocional en el clima institucional (Chi-cuadrado = 9,461; sig = ,615 > 0,05),

Tabla 02. Prueba de bondad de ajuste de los modelos de las variables de estudio.

Variables/dimensiones		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Inteligencia emocional en el clima institucional	Pearson	20,760	12	,164
	Desviación	23,497	12	,175
El autoconocimiento en el clima institucional	Pearson	10,885	12	,541
	Desviación	13,183	12	,357
La autoregulación en el clima institucional	Pearson	10,355	12	,587
	Desviación	10,421	12	,579
La motivación en el clima institucional	Pearson	9,453	12	,666
	Desviación	11,579	12	,485
La empatía en el clima institucional	Pearson	9,455	12	,671
	Desviación	10,421	12	,481
La habilidad social en el clima institucional	Pearson	9,461	12	,615
	Desviación	11,569	12	,482

Sobre la estimación de parámetros, se encuentra que el coeficiente Wald asociado a cada prueba es mayor que 4. Es decir, inteligencia emocional a nivel bajo (Wald = 32,549 y 46,879 > 4; sig. = ,000 < 0,05), es predictor de clima institucional, bajo (Wald = 57,589; sig. = ,000 < 0,05). También, la dimensión autoconocimiento, medio (Wald = 9,923 y 43,571; sig. = ,000 < 0,05) es predictor del clima institucional, bajo (Wald = 59,361; sig. = ,000 < 0,05). Se observa que la dimensión autoregulación, medio (Wald = 9,060 y 10,677; sig. = ,000 < 0,05), es predictor del clima institucional, medio (Wald = 14,651; sig. = ,000 < 0,05). Se evidencia que la dimensión motivación, baja (Wald = 30,305 y 34,555; sig. = ,000 < 0,05) es predictor del clima institucional, bajo (Wald = 60,787; sig. = ,000 < 0,05). la dimensión empatía, medio (Wald = 9,057 y 10,711; sig. = ,000 < 0,05), es predictor del clima institucional, medio (Wald = 14,652; sig. = ,000 < 0,05) y la dimensión habilidad social, medio (Wald = 9,926 y 43,573; sig. = ,000 < 0,05) es predictor del clima institucional, bajo (Wald = 59,299; sig. = ,000 < 0,05).

En la tabla 03, los resultados muestran los estadísticos de

la prueba Pseudo R cuadrado, para analizar el grado de variabilidad. De los tres estadísticos, se asumirá el mayor valor (coeficiente de Nagelkerke) en todos los casos. También, se observa, que el 25.5% de la variabilidad del clima institucional, depende de la inteligencia emocional. Asimismo, dependen de las dimensiones de la inteligencia emocional: 19.3% del autoconocimiento, el 23.6% de la autorregulación, el 22.6% de motivación, 21.4% de la empatía y 20.5 % de la habilidad social.

Tabla 03. Prueba Pseudo R cuadrado

Variables/dimensiones	Cox y Snell	Nagelkerke	McFadden
Inteligencia emocional en el clima institucional	,343	,255	,234
Dimensión autoconocimiento en el clima institucional	,315	,193	,205
Dimensión autoregulación en el clima institucional	,294	,236	,168
Dimensión motivación en el clima institucional	,274	,226	,171
Dimensión empatía en el clima institucional	,274	,214	,171
Dimensión habilidad social en el clima institucional	,274	,205	,171

Discusión

Según los resultados obtenidos, se comprueba que el clima institucional en el contexto de pandemia, depende de la inteligencia emocional y sus dimensiones. Se observa también que el 25.5% de la variabilidad del clima institucional, depende de la inteligencia emocional. Estos resultados coinciden con el estudio realizado por Hernández y Silva [18], que indican que los educadores al aceptar sus emociones son capaces de manejar su inteligencia emocional, desarrollándola de manera que puedan usarla de forma adecuada para relacionarse en su entorno laboral, consiguiendo así un buen ambiente de trabajo. Así también Herrera y Rojano [20], determinaron que las emociones en los docentes representan un factor importante en las organizaciones, ya que son estas habilidades las que permiten gestionar la institución.

Ortiz y Núñez [27] agregan que existe una reciprocidad entre la inteligencia emocional y la productividad que se tiene en las instituciones educativas, es decir que, ante un alto nivel de inteligencia emocional por parte de los colaboradores, se obtiene un buen rendimiento y desenvolvimiento debido a que las personas con habilidades emocionales desarrolladas serían más productivas.

Sosa y Ambrosi [28] refieren que las habilidades emocionales de los miembros de cada institución educativa, determinaron el clima en épocas de la pandemia por la Covid-19, teniendo en cuenta que ante la llegada de la educación virtual por la emergencia sanitaria, se ha originado en la educación

un cambio significativo en las modalidades de aprendizaje y ante la ausencia de contacto social presencial, la inteligencia emocional a influenciado considerablemente en el clima organizacional generado en cada institución [29].

Guevara [15] en su investigación concluye que el buen clima institucional generado entre los docentes, depende de su habilidad para la resolución de problemas, es por esto que los docentes deben de desarrollar su inteligencia emocional. Al respecto Zubilete [16] precisó que el clima social escolar de los docentes en épocas de pandemia se encuentra relacionado de manera positiva con la inteligencia emocional. Asimismo, Gómez y Escobar [30] en su análisis de la educación virtual en tiempos de pandemia, concluyeron que, ante el incremento de la desigualdad social debido a la pandemia en las áreas de salud, económicos, educación, entre otros; los profesionales han tenido que poner énfasis en su inteligencia emocional a fin de superar los obstáculos y crear un buen ambiente laboral. En este sentido, Celio [31] en su investigación propone desarrollar programas docentes de habilidades emocionales enfocadas en combatir el estrés laboral, ya que esto genera ambientes poco favorables dentro de la institución educativa.

Conclusiones

El estudio permite demostrar que el clima institucional en el contexto de la educación virtual por el distanciamiento social, como medida para evitar el contagio por la Covid 19, depende de la inteligencia emocional y sus dimensiones de los docentes de la educación básica regular, resultado que se obtuvo por el estadístico Chi-cuadrado, donde las dimensiones autoconocimiento, motivación, empatía y habilidad social, presentan puntajes altos. Y la dimensión autorregulación, que son las habilidades vinculadas al autocontrol y manejo de las emociones en el clima institucional es el que se encuentra con el puntaje más bajo.

La estimación de parámetros de la prueba de Wald, permite demostrar que la inteligencia emocional y sus dimensiones que expresan las habilidad protectoras y de prevención ante problemas de orden socioemocional que afectan la salud física y mental predicen el clima institucional en los centros educativos donde se imparte educación básica regular en el distrito de Comas.

El estudio permite afirmar que el grado de variabilidad obtenido de la prueba Pseudo R cuadrado, que el 25.5% de la variabilidad del clima institucional, depende de la inteligencia emocional, lo que implica que varía en función a los niveles del manejo emocional que los docentes hayan alcanzado. También dependen de las dimensiones de la inteligencia emocional: 19.3% del autoconocimiento, el 23.6% de la autorregulación, el 22.6% de motivación, 21.4% de la empatía y 20.5 % de la habilidad social.

Referencias

- Andrade Oliveira, D., Clementino, A. M., & Pereira Junior, E. Trabajo docente en tiempos de pandemia: Una mirada regional latinoamericana. Brasil; 2021. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/356834976_Ebook-2-trabajo-docente-en-tiempos-de-pandemia-1
- Hamza, K., Aqeel, M., Jaffar, A. & Ahmed, A. COVID-19 Pandemic and impending global mental health implications. *Psiquiatría Danubina*; 2020, 32(1), 32-35. <https://doi.org/10.24869/psyd.2020.32>
- Elizabeth L, Ramos T, Dennis R, Vargas M. Estrés e inteligencia emocional en personas adultas durante la pandemia de la COVID-19 en Tacna 2020. 2021;10(1):37-45.
- Buitrago RE, Molina GE. Profesorado, emociones y escuela. Reflexiones en tiempo de pandemia —covid-19—. *rev.habitus* [Internet]. 2021;1(1):e12551. Disponible en: https://revistas.uptc.edu.co/index.php/semilleros_investigacion/article/view/12551
- Cuenca-León K, Cabrera-Duffaut A, Vélez-León E, Villavicencio-Caparó E. Estado de ánimo y de salud del personal universitario durante el periodo de aislamiento por COVID-19. 2021.
- Cuenca N, Robladillo L, Meneses M, Suyo Jj. Salud mental en adolescentes universitarios Latinoamericanos : Revisión sistemática. *Arch Venez Farmacol y Ter.* 2020;39.
- Pantoja M, Lucero N, Álvarez S, Enríquez J. Educación y pandemia: Desafío para los docentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Ibarra, Ecuador. *Rev Conrado.* 2021;307-13.
- Ozamiz-Etxebarria N, Berasategi Santxo N, Idoiaga Mondragon N, Do- sil Santamaría M. The Psychological State of Teachers During the COVID-19 Crisis: The Challenge of Returning to Face-to-Face Teaching. *Front Psychol* [Internet]. 2021 Jan 12 ;11. Available from: [/pmc/articles/PMC7835279/](https://pmc/articles/PMC7835279/).
- Araújo, F.J.O., de Lima, L.S.A., Cidade, P.I.M., Nobre, C.B., Neto, M.L. Impact of SarsCov-2 and its reverberation in global higher education and mental health. *Psychiatry Res.* 2020; 288. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112977>
- Fuensanta H, Pérez J, Sánchez M. Competencia emocional en docentes de Infantil y Primaria y estudiantes universitarios de los Grados de Educación Infantil y Primaria. 2021;1□26.
- MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E., Double, K. S., Bucich, M. y Minbashian, A. Emotional intelligence predicts academic performance: A meta- analysis. *Psychological Bulletin*, 2020; 146(2). <https://doi.org/10.1037/bul0000219>
- Mérida-López, S. y Extremera, N. Emotional intelligence and teacher burnout: A systematic review. *International Journal of Educational Research*, 2017; 85, 121-130. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.07.006>
- Huamán E, Chumpitaz H, Aguilar L. "Inteligencia emocional en la práctica educativa□: una revisión de la literatura científica. 2021;(8):180□96.
- Cajandilay-Díaz, E., Edquén-Collantes, E., y Cruz-Gálvez, E. A. Retos de la educación virtual peruana en tiempos de la COVID-19: Peruvian virtual education Challenges in times of COVID-19. *Revista Experiencia En Medicina Del Hospital Regional Lambayeque*, 2021; 7(3). Obtenido de <https://doi.org/10.37065/rem.v7i3.559>
- Guevara Torres, Y. Inteligencia emocional y clima institucional en docentes de educación primaria de las instituciones educativas de la ciudad de Huanta, 2017 Obtenido de <http://hdl.handle.net/20.500.12894/4305>
- Zubilete, Y. Inteligencia emocional y clima social escolar en estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa pública de Miraflores [Tesis de maestría, Universidad Marcelino Champagnat]. 2021. Repositorio institucional de la Universidad Marcelino Champagnat. Obtenido de <http://repositorio.umch.edu.pe/handle/UMCH/3388>
- Díaz Rodríguez, S. S. Factores psicosociales en el estado emocional de los docentes de la Institución Educativa N°40199, ciudad Mi Trabajo, Arequipa, 2020. Obtenido de https://fcelan.unsa.edu.pe/investigacion/subidas/grupo_109/4.PROYECTO-DE-INVESTIGACION%20C3%93N-DIAZ-RODRIGUEZ.pdf
- Hernández Chirinos de Jesus, R. A., & Silva de Jesus Hernández, F. das C. La inteligencia emocional del gestor educativo en tiempos de pandemia. *Revista Científica UISRAEL*, 2021; 8(3), 11-26. Obtenido de <https://doi.org/10.35290/rcui.v8n3.2021.446>
- Goleman, D. libro *La Inteligencia Emocional en la Empresa*. 2008. Obtenido de http://www.deganadores.com/index.php?view=article&catid=10:inteligencia_co-dimensiones-de-la-ie&option=com_content&Itemid=3
- Anaya Herrera, N., y Rojano Tovar, C. R. Tensiones y emociones de la práctica docente en tiempos del COVID-19, 2020. Barranquilla, Colombia. Obtenido de <https://hdl.handle.net/11323/7679>
- Litwin, G. y Stringer, R. *Motivation and Organizational Climate*. Boston, USA: Division of Research Graduate School of Business Administration Harvard University, 1968; 8, 214 p.
- Nahoul Larrea, M. Las habilidades directivas como factor de influencia en el clima organizacional de una institución de educación superior en Xalapa, 2020. Ver. *Universita Ciencia*. Obtenido De <https://Ux.Edu.Mx/Wp-Content/Uploads/4.-Las-Habilidades-Directivas-Como-Factor-De-Influencia-En-El-Clima-Organizacional-De-Una-1-22.Pdf>
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C. *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education; 2018, 714 p.
- Ñaupas, H.; Valdivia, M.; Palacios, J.; Romero, H. *Metodología de la investigación, Cuantitativa, Cualitativa y redacción de Tesis*. Bogotá: ediciones de la U. 2018; 5ta. Edición
- Ugarriza N, Pajares L. La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn. *Persona* [Internet]. 2005;8(004):11-58. Available from: https://web.teaediciones.com/ejemplos/baron_extracto-web.pdf
- Palma S. *Escala Clima Laboral CL- SPC: manual*. Cartolan; 2004.
- Ortiz-Mancero, M.F. y Núñez-Naranjo, A. F. *Inteligencia Emocional: Evaluación y Estrategias en tiempos de pandemia*. *Retos de la Ciencia*. 2021; 5(11), pp. 57-68. Obtenido de <https://doi.org/10.53877/rc.5.11.20210701.06>
- Sosa, F y Ambrosi, N. El rol docente en contexto de pandemia por COVID-19; 2021, Obtenido de <https://www.unicef.org/uruguay/informes/el-rol-docente-en-contexto-de-pandemia-por-covid-19>
- Cátedra Educación y Pandemia, una visión desde la universidad. 2020. Obtenido de <http://catedraunesco.usmp.edu.pe/pdf/educacion-pandemia.pdf>
- Gómez-Arteta, I., y Escobar-Mamani, F. Educación virtual en tiempos de pandemia: incremento de la desigualdad social en el Perú. *Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 2021; (15), 152-165. Obtenido de <https://doi.org/10.37135/chk.002.15.10>
- Celio Pillaca, J. Burnout y satisfacción con la vida en docentes que realizan clases virtuales en un contexto de pandemia por covid-19, 2021;3(1), 185-212. Obtenido de <https://doi.org/10.37073/puriq.3.1.142>